

давнього землеробського населення Правобережної України, доповнюючи їх певною своєрідністю скульптурного виконання та ритуального застосування.

М.П. Сохацький (Борщів)

Нові палеоантропологічні матеріали з поселення трипільської культури в печері Вертеба

Трипільські антропологічні матеріали небагаточисельні. Це, в основному, поодинокі знахідки. На цьому фоні чітко викреслюється серія антропологічних знахідок з печери Вертеба, яка знаходиться за 1,5 км від с.Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області. Пам'ятку виявлено 1820 р., досліджувати її почали з 1876 року. Культурний шар залягав на глибині 0,15 – 2 м від сучасної долівки печери. Виділено хронологічні горизонти, що репрезентують три групи трипільської культури – шипинецьку, кошиловецьку і касперівську групи. Виявлено кераміку, антропоморфну пластику, вироби з кременю, пластини у вигляді голови бика. Серед культурних решток – цілі й порушені скелети людей. Колекція матеріалів з Вертеби, здобутих до 1907 р., зберігається у Краківському археологічному музеї. Вона налічує понад 35 тис. фрагментів кераміки, понад 300 цілих посудин, близько 120 цілих і фрагментованих антропоморфних і зооморфних глиняних фігурок, понад 60 інших виробів з глини (прясельця, грузила), близько 200 виробів із кістки і рогу, 300 виробів з кременю і каменю, а також кілька прикрас із кістки та мушлі. На жаль, мідні вироби (кинжал, пронизки) втрачено.

Починаючи з 1996 р., експедиціями Борщівського краєзнавчого музею здійснюються комплексні дослідження як самої печери, так і прилеглої до неї території. Мета досліджень – вивчення стану збереження культурного шару у привхідній частині восьмикілометрової підземної порожнини, детальне дослідження території біля входу до печери. В результаті відкрито 357 м загальної площі, з них 293 м² на поверхні і 64 м² у дев'яти різних ділянках печери. Зібрано колекцію посуду, антропоморфні й зооморфні статуетки, знаряддя праці з кістки, кременю, каменю, мідну сокиру, шило і 14 пронизок. Цікавим є амулет, вирізаний з кістяної пластини, що імітує голову бика з розлогими рогами. Матеріали з розкопок (1996-2009рр.) експонуються та

зберігаються у Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

За результатами археологічних досліджень кінця XIX – поч. XX ст. сформувалася антропологічна колекція. Результати краніологічних обмірів даної серії вперше у 1924р. опублікував Б.Росінські. Він подає детальний опис 17-ти черепів та інших людських кісток, які зберігались на той час в музеї Академії Вміль у Кракові. Пізніше, у 1948р. К.Стояновські дослідив ще чотири черепи з цієї серії.

Антропологічні матеріали з досліджень Борщівського краєзнавчого музею отримано в процесі розчистки печерних відкладів у розкопі №7. Тут, окрім фрагментів кераміки, обпалених вогнем каменів та вуглині у земляній масі біля двох великих каменів на глибині 15 см від початку другого горизонту зафіксовано значне скупчення людських і тваринних кісток. Зокрема, у невеликій ніші гіпсової стіни печери досить компактно, майже впритул, були розміщені чотири повних черепи. Вони були акуратно покладені у незначне заглиблення, обличчям у напрямку заходу та північного заходу. Ступінь збереження черепів дуже добрий. Поряд зафіксовано інші людські кістки. Зокрема: фрагменти довгих кісток і ребра. В цілому, тут виявлено 190 людських кісток, в тому числі 12 із них краніологічні. Всі кістки знаходились не в анатомічному порядку, а інші кістки людського скелету, крім вищезгаданих, відсутні взагалі. Попередньо можна припустити, що це могло бути повторне поховання. Біля групи із чотирьох людських черепів на двох каменях знайдено масивний ріг тура.

На вищезгаданих антропологічних матеріалах трипільської культури з печери Вертеба проводились генетичні дослідження. З цією метою десять відібраних антропологічних зразків, що досліджувались на вміст ДНК, було передано для ізотопного датування. Це дало змогу віднести їх до певного хронологічного й культурного горизонту.

За попередніми результатами генетичних досліджень людські кістки трипільського часу (приблизно між 3500/3400 – 2800/2600 рр. до не.) мають належати до «кархаїчного» типу та до палеолітичної місцевої популяції, що жила в районі Вертеби до появи там носіїв інших груп генів.

Подальші антропологічні та генні дослідження матимуть значення для розуміння культурних процесів, які відбувались на цих теренах у давні часи.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

